

COMITÉ DE ÉTICA DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (CEEA) DEL CENTRO INTEGRAL DE NEUROCIENCIAS A.C. (hm CINAC)

INFORME

Ref. : CEEA-04/2015 Versión 03 (AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN 2)

El CEEA del hm CINAC, como órgano encargado del bienestar de los animales (OEBA), ha revisado y evaluado desde el punto de vista ético el Proyecto de Investigación con título:

“SELECTIVE VULNERABILITY OF NEURONAL DEGENERATION IN PARKINSON’S DISEASE: THE LOAD ARISE FROM DEALING WITH ROUTINE BEHAVIOUR”

“VULNERABILIDAD SELECTIVA DE LA DEGENERACIÓN NEURONAL EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON: LA CARGA SE PRESENTA TRATANDO CON EL COMPORTAMIENTO RUTINARIO”.

remitido por la investigadora principal **LEDIA F. HERNÁNDEZ** y la realización en el Pabellón de Investigación del hm CINAC de los siguientes Procedimientos que utilizan animales de experimentación:

Título:	Referencia:
Cirugía estereotáxica y sus variantes en Roedores	PROC-08/2015 Versión 01
Perfusión intracardiaca de roedores	PROC-09/2015 Versión 01

Esta evaluación se ha realizado en cumplimiento de los artículos 33.1 y 38.1 del Real Decreto 53/2013, del 1 de febrero (BOE 8 de febrero) sobre la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos incluyendo la docencia, comprobándose que se cumplen los requisitos mencionados en el Anexo X de dicho Real Decreto.

Por tanto, el CEEA del hm CINAC considera qué:

- Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del Proyecto de Investigación/Procedimiento experimental en relación con los objetivos y están justificados los riesgos.
- La capacidad, formación y experiencia del grupo investigador y los medios disponibles son apropiados para llevar a cabo el estudio.

Por lo que ha decidido emitir un resultado de evaluación **FAVORABLE** para la realización de dicho Proyecto de Investigación/Procedimiento experimental.

Este informe tiene una validez de 5 años a partir de la fecha que se indica a continuación.

En Móstoles, a 31 de julio de 2018

Firmado: Sergio Ferreiro Cid
Secretario del Comité de Ética de Experimentación Animal del Centro Integral de Neurociencias A.C